

ОСОБЛИВОСТІ ТОПІЧНОЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ РІЗНИХ ГІСТОЛОГІЧНИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ

Шентуха С.А.

*кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров'я» Державного управління справами,
м. Київ, Україна*

<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

FEATURES OF TOPICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF VARIOUS HISTOLOGICAL FORMS OF PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM

Sheptukha S.

*PhD, senior researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Center of innovative healthcare technologies» State Administrative Department, Kiev, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>*

АНОТАЦІЯ

Первинний гіперпаратиреоз є доволі розповсюдженим захворюванням особливо серед людей середнього та похилого віку. За результатами аналізів власних досліджень та даними світової літератури поєднання різноманітної патології щитоподібної залози та первинного гіперпаратиреозу трапляється не менше ніж у 5% пацієнтів. Основним критерієм встановлення діагнозу первинний гіперпаратиреоз є лабораторне підтвердження гіперкальціємії та гіперпаратиреозу. Єдиним радикальним методом лікування залишається оперативне втручання з видалення патологічно зміненої прищитоподібної залози. Для її успішного виконання необхідна якісна топічна діагностика на доопераційному етапі. Метою дослідження є визначення топічних та лабораторних особливостей діагностики різних гістологічних форм первинного гіперпаратиреозу. Матеріали та методи: Проведено аналіз результатів оперативного лікування 66 пацієнтів із первинним гіперпаратиреозом в умовах ДНУ «ЦІТОЗ» ДУС. Серед них 10 чоловіків та 56 жінок. Середній вік хворих склав $54,23 \pm 1,53$ (від 32 до 79). Основними лабораторними параметрами досліджень були: кальцій іонізований, кальцій загальний та паратгормон в крові. За гістологічними характеристиками виділяли наступні форми: гіперплазія, аденома та карцинома щитоподібної залози. Окремо виділені випадки інтрагиреоїдного розташування аденом прищитоподібної залози. Слід зазначити що найвищі показники констатували у пацієнтів з інтрагиреоїдною прищитоподібною залозою: загальний кальцій – $2,98 \pm 0,12$, іонізованого кальцію – $1,62 \pm 0,12$, паратгормон – $799,43 \pm 298,17$. А найнижчий – у пацієнтів із гіперплазованими ПЩЗ: загальний кальцій – $2,44 \pm 0,06$, іонізованого кальцію – $1,25 \pm 0,04$, паратгормон – $167,93 \pm 29,84$. Чутливість УЗД у пацієнтів із аденомами становила 87%, у пацієнтів із гіперплазованими ПЩЗ – 42,9%. При сцинтиграфії чутливість дослідження у пацієнтів із аденомами склала 72,2%, а при гіперплазії ПЩЗ – 50%. Висновки: Гіперплазія ПЩЗ характеризується найнижчими рівнями загального та іонізованого кальцію і паратгормону, низькою інформативністю топічних досліджень. Первинний гіперпаратиреоз у пацієнтів з інтрагиреоїдним розташуванням пухлин прищитоподібної залози має найвищі показники рівнів загального та іонізованого кальцію та паратгормону що в рази вище ніж при типовому їх розташуванні. Сонографія найбільш ефективна при наявності аденоми прищитоподібної залози з чутливістю до 87% що дозволяє проводити ефективні, малотривалі та радикальні хірургічні втручання.

ABSTRACT

Primary hyperparathyroidism is a fairly common disease, especially among middle-aged and elderly people. According to the results of our own research and the data of the world literature, the combination of various pathologies of the thyroid gland and primary hyperparathyroidism occurs in at least 5% of patients. The main criterion for establishing the diagnosis of primary hyperparathyroidism is laboratory confirmation of hypercalcemia and hyperparathyroidism. The only radical method of treatment remains surgical intervention to remove the pathologically altered parathyroid gland. For its successful implementation, high-quality topical diagnostics are necessary at the preoperative stage. The aim of the study is to determine the topical and laboratory features of the diagnosis of various histological forms of primary hyperparathyroidism. Materials and methods: An analysis of the results of surgical treatment of 66 patients with primary hyperparathyroidism in the conditions of the SIS «CHIT» SAD was conducted. Among them, 10 were men and 56 were women. The average age of the patients was 54.23 ± 1.53 (from 32 to 79). The main laboratory parameters of the studies were: ionized calcium, total calcium and parathyroid hormone in the blood. According to histological characteristics, the following forms were distinguished: hyperplasia, adenoma and carcinoma of the thyroid gland. Cases of intrathyroidal location of parathyroid adenomas were separately highlighted. It should be noted that the highest indicators were recorded in patients with intrathyroidal parathyroid gland: total calcium – 2.98 ± 0.12 , ionized calcium – 1.62 ± 0.12 , parathyroid hormone – 799.43 ± 298.17 . And the lowest – in patients with hyperplastic parathyroid glands: total calcium – 2.44 ± 0.06 , ionized calcium – 1.25 ± 0.04 , parathyroid hormone – 167.93 ± 29.84 . The sensitivity of ultrasound in

patients with adenomas was 87%, in patients with hyperplastic parathyroid glands – 42.9%. With scintigraphy, the sensitivity of the study in patients with adenomas was 72.2%, and with parathyroid hyperplasia – 50%. Conclusions: Hyperplasia of the parathyroid glands is characterized by the lowest levels of total and ionized calcium and parathyroid hormone, low informativeness of topical studies. Primary hyperparathyroidism in patients with intrathyroidal location of parathyroid tumors has the highest levels of total and ionized calcium and parathyroid hormone, which is many times higher than with their typical location. Sonography is most effective in the presence of parathyroid adenoma with a sensitivity of up to 87%, which allows for effective, short-term and radical surgical interventions.

Ключові слова: первинний гіперпаратиреоз, аденома прищитоподібної залози, щитоподібна залоза, кальцій.

Keywords: primary hyperparathyroidism, parathyroid adenoma, thyroid gland, calcium.

Первинний гіперпаратиреоз (ПГПТ) є доволі розповсюдженим захворюванням серед населення, переважно середнього та похилого віку. Про це свідчать як дані сучасної світової літератури, так і аналіз власних результатів досліджень [1, 4]. Так, тільки серед пацієнтів з хірургічною патологією щитоподібної залози діагностується до 5 % хворих що мають поєднану патологію ПГПТ, а серед всіх стаціонарних пацієнтів – 0,5 %. Досвід просвітницької та інформаційної роботи серед лікарів засвідчив, що зростання поінформованості лікарів різного профілю щодо актуальності проблеми ПГПТ, багатогранності його симптомів та прихованого перебігу суттєвим чином впливає на цілеспрямовану діагностику та викриття багатьох випадків хвороби [2, 4, 5]. Якщо за попередні роки кількість нових випадків ПГПТ в Україні не перевищувала 50-60, то зараз тільки в Києві виявляється та оперується близько 100-150 пацієнтів за рік. Водночас, реальна захворюваність ПГПТ становить за даними західних дослідників 1:1000 населення, тобто в 1000 разів вище [3, 4, 6]. Нажаль, тільки впровадження тотального скрінігу рівня кальцію в крові серед всіх амбулаторних та госпітальних пацієнтів здатне викрити реальну кількість хворих на ПГПТ, але така програма в Україні не впроваджується. Більша частина пацієнтів все ще діагностується на стадії кричущих ознак хвороби з незворотними ураженнями кістяка, нирок, інших органів, в той час як в розвинутих країнах такі випадки вже давно стали рідкістю [2, 6].

Підвищенню точності діагностики сприяє удосконалення якості гормональних досліджень в лабораторіях. Якщо в 2000 році рівень паратгормону можна було визначити лише в 3-4 лабораторіях в Україні, то зараз це доступно практично в кожному місті України. Однак, дуже гостро постає проблема якості та точності лабораторних досліджень, сертифікації та контролю лабораторій [2, 5].

Важливим елементом підготовки до хірургічної операції є топічна діагностика ПГПТ. Дуже широко використовується ультразвукове дослідження

щитоподібної та прищитоподібних залоз, яке здатне викривати збільшення останніх в 70-80 %. Але цьому бракує недостатня кваліфікація та настороженість сонографістів щодо ПГПТ. Найбільш специфічним та досить простим методом візуалізації є двофазна одноізотопна сцинтиграфія прищитоподібних залоз з $^{99m}\text{Tc-MIBI}$, яка виявляє розташування гіперфункціонуючої залози в 85-90 % випадків. Однак, можливість проведення такого дослідження є навіть не в кожному обласному центрі [1, 2].

Єдиним радикальним методом лікування ПГПТ залишається хірургічне втручання. Запорукою його ефективності є якісна доопераційна лабораторна та топічна діагностика. В залежності від гістологічної форми захворювання при щитоподібній залози вони можуть відрізнятися [2, 4, 5].

Мета дослідження: визначення топічних та лабораторних особливостей діагностики різних гістологічних форм первинного гіперпаратиреозу.

Матеріали і методи

В умовах хірургічного стаціонару ДНУ «ЦТОЗ» ДУС за 2018-2024 роки прооперовано 66 пацієнтів із встановленим діагнозом ПГПТ. Серед них 10 чоловіків та 56 жінок. Середній вік хворих склав $54,23 \pm 1,53$ (від 32 до 79). Основними параметрами лабораторних досліджень були: кальцій іонізований (Ca^{++}), кальцій загальний (Ca заг.) та паратгормон (ПГ) в крові. За гістологічними характеристиками виділялися наступні форми: гіперплазія, аденома та карцинома щитоподібної залози. Окремо виділені випадки інтратиреоїдного розташування аденоми прищитоподібної залози. Результати наведені в таб. 1.

В якості топічної діагностики використовували ультразвукове дослідження (УЗД), комп'ютерну томографію (КТ) та сцинтиграфію з $^{99m}\text{Tc-MIBI}$. Результати наведені в таб. 2.

Результати

З метою лабораторного підтвердження діагнозу ПГПТ дослідження лабораторних показників проводилось мінімум в двох різних лабораторіях для виключення лабораторної похибки.

Таблиця 1.

Гістологічно Показник	Аденома (n 53)	Гіперплазія (n 7)	Рак (n 3)	Інтратиреоїдна (n 3)
Ca^{++}	$1,41 \pm 0,01$	$1,25 \pm 0,04$	$1,50 \pm 0,02$	$1,62 \pm 0,12$
Ca заг.	$2,68 \pm 0,03$	$2,44 \pm 0,06$	$2,85 \pm 0,10$	$2,98 \pm 0,12$
Паратгормон	$168,08 \pm 10,17$	$167,93 \pm 29,84$	$303,63 \pm 5,77$	$799,43 \pm 298,17$

Аналізуючи отримані результати слід зазначити що найвищі показники констатували у пацієнтів з інтратиреоїдною прищитоподібною залозою: загальний кальцій – 2,98±0,12, іонізованого кальцію – 1,62±0,12, паратгормон – 799,43±298,17. А

найнижчий – у пацієнтів із гіперплазованими ПЩЗ: загальний кальцій – 2,44±0,06, іонізованого кальцію – 1,25±0,04, паратгормон – 167,93±29,84. Не було статистично достовірної різниці між рівнями ПГ у хворих із аденомою чи гіперплазією ПЩЗ.

Таблиця 2.

Результати топічної діагностики.

	УЗД	КТ (МРТ)	сцинтиграфія з ^{99m} Tc-МІВІ
Аденома	48/55	3/4	13/18
Гіперплазія	3/7	-	1/2
Рак	2/3	-	0/1
Інтратиреоїдна ПЩЗ	2/3	-	1/1
Ефективність	55/65 (84,6 %)	3/4 (75 %)	15/22 (68%)

Аденоми та карциноми ПЩЗ під час УЗД найчастіше візуалізувалися як гіпоехогенні округлі утвори, розміром більше 8 мм. Причому карциноми характеризувалися нечіткістю контурів. Гіперплазовані ПЩЗ мали середню гіпоехогенність, овальну форму та розміри менше 8 мм. Чутливість дослідження у пацієнтів із аденомами становила 87%, у пацієнтів із гіперплазованими ПЩЗ – 42,9%.

Сцинтиграфію прищитоподібних залоз із застосуванням ^{99m}Tc-МІВІ проведено у 22 хворих: у 13 із аденомами ПЩЗ, у 2 – із їх гіперплазією, 1 – при раці ПЩЗ та 1 при інтратиреоїдному розташуванні аденоми. Візуалізувати ПЩЗ вдалося у 15 (68%) пацієнтів. Сцинтиграфічно вдалося локалізувати інтратиреоїдну аденому ПЩЗ, в іншому випадку візуалізували гіперплазовану залозу. Чутливість дослідження у пацієнтів із аденомами склала 72,2%, а при гіперплазії ПЩЗ – 50%.

Висновки

1. Гіперплазія ПЩЗ характеризується найнижчими рівнями загального та іонізованого кальцію і паратгормону, низькою інформативністю топічних досліджень. В зв'язку з цим таким хворим під час операційного втручання необхідно проводити ревізію усіх прищитоподібних залоз та найбільш вірогідних місць їх ектопії.

2. Первинний гіперпаратиреоз у пацієнтів з інтратиреоїдним розташуванням пухлин прищитоподібною залозою має найвищі показники рівнів загального та іонізованого кальцію та паратгормону що в рази вище ніж при типовому їх розташуванні.

3. Сонографія найбільш ефективна при наявності аденоми прищитоподібною залозою з чутливістю до 87% що дозволяє проводити ефективні, малотравматичні та радикальні хірургічні втручання.

Література

1. Гончарова О. А., Дубовик В. М., Чернявська І. В. Шляхи оптимізації виявлення та моніторингу первинного гіперпаратиреозу (організаційні аспекти). Міжнародний ендокринологічний журнал. 2022. № 2 (18). С. 90–93. DOI: <https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.2.2022.1152>
2. Караченцев Ю. І., Сазонов М. Є., Хазієв В. В., Дубовик В. М., Гончарова О. А., Гопкалова І. В. Діагностика та лікування первинного гіперпаратиреозу (власний 20-річний досвід та огляд літератури). Міжнародний ендокринологічний журнал. 2022. № 5 (17). С. 377–384. DOI: <https://doi.org/10.22141/2224-0721.17.5.2021.241515>
3. Wilhelm SM, Wang TS, Ruan DT, et al. The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for definitive management of primary hyperparathyroidism. JAMA Surg. 2016. Vol. 151. P. 959–968. doi:10.1001/jamasurg.2016.2310.
4. Bilezikian JP. Primary Hyperparathyroidism. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. November 2018. Vol. 103, Issue 11. P. 3993–4004. <https://doi.org/10.1210/jc.2018-01225>
5. Seib CD, Meng T, Suh I, Cisco RM, Lin DT, Morris AM, Trickey AW, Kebebew E. Undertreatment of primary hyperparathyroidism in a privately insured US population: Decreasing utilization of parathyroidectomy despite expanding surgical guidelines. Surgery. January 2021. Vol. 169, Issue 1. P. 87–93. doi: 0.1016/j.surg.2020.04.066.
6. Dombrowsky A, Borg B, Xie R, Kirklin JK, Chen H, Balentine CJ. Why Is Hyperparathyroidism Underdiagnosed and Undertreated in Older Adults? Clin Med Insights Endocrinol Diabetes. December 2018. Vol. 12. doi: 10.1177/1179551418815916